

Original paper

SIRTNING UMUMIY VAZIYATDAGI TEKISLIK BILAN KESISHISH MASALALARINI IFODALASHGA METODIK YONDASHUV

© O.S.Inoyatov¹✉

¹Guliston davlat pedagogika instituti, Guliston, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada “sirtning umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesishishi” mavzusini o‘rganish jarayonida talabalar duch keladigan muammolar va ularni bartaraf etish usullari tahlil qilingan. shuningdek, metrik masalalarni yechish orqali fazoviy tasavvurni rivojlantirish, bosqichma-bosqich yechish algoritmlarining samaradorligi ko‘rsatib berilgan.

MAQSAD: ushbu maqola variativ yondoshuv asosida talabalarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirishga qaratilgan masalalarni tahlil qilish, optimal metodlarni yaratish hamda ta‘lim jarayonida ularni qo‘llashga qaratilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy adabiyotlar tahlili- sirtning umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesishish masalalarini ifodalashga metodik yondashuv bo‘yicha darslik, o‘quv qo‘lanmalar va ilmiy maqolalar o‘rganildi.

empirik tadqiqotlar- tasviriy san‘at va muhandislik grafikasi yo‘nalish o‘qituvchilari va talabalari bilan eksperimental mashg‘ulotlar o‘tkazib, natijalar baholandi.

taqqoslash va kuzatish – turli metodlarning samaradorligi baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: “sirtlarning umumiy vaziyatdagi tekisliklar bilan kesishishi” mavzusi doirasida ishlab chiqilgan variativ topshiriqlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, turli shakl va variantlardagi masalalar garchi bir xil shart va algoritm asosida yechilsa-da, ularni idrok etish va tasavvur qilish darajasi farq qiladi. ayniqsa, proyeksiyalar fazosining turli choraklarida ishlash zaruriyati talabalardan chuqurroq fazoviy tasavvur, grafik savodxonlik va metodik ko‘rsatmalarga asoslangan yondashuvni talab qiladi.

shuningdek, aylanish sirtlari bilan bog‘liq masalalar talabalardan nafaqat nazariy bilimni, balki grafik tasvirlash texnikasini puxta o‘zlashtirishni ham talab etadi. ayniqsa, haqiqiy kattalikni aniqlashda qo‘llaniladigan geometrik qurilmalar va proyeksiyalash usullari mashqlar asosida mustahkamlanadi.

XULOSA: tahlil va muhokamalardan kelib chiqib, quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

-grafik topshiriqlarning variativ berilishi — talabalar tasavvurini turlicha shakllantirishga xizmat qiladi. masala sharti bir xil bo‘lsa-da, proyeksiyalashda turli choraklarda ishlash ko‘nikmalarini hosil qiladi.

-kesim chizifini aniqlash, kesim shaklini haqiqiy kattaligini va kesilgandan keying yoyilmasini yasash — talabalarni aniqlik, ketma-ketlik va metodik qurilishlar asosida ishlashga o'rgatadi. bunday masalalar mustaqil ta'lim samaradorligini oshirishga katta hissa qo'shadi.

-nazariy va amaliy bilim uyg'unligi — ayniqsa aylanish sirtlarida tekislik bilan kesishishni tasvirlashda yaqqol namoyon bo'ladi. bu jarayon talabalar grafik madaniyatini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

-metodik ko'rsatmalarning ahamiyati — grafik topshiriqlarni to'g'ri, mustaqil va aniq bajarishda metodik yondashuv zarurligini ko'rsatadi. bu esa mustaqil o'qish malakasini oshiradi.

umuman olganda, mazkur mavzuga oid grafik topshiriqlar "sirtlarning umumiy vaziyatdagi tekisliklar bilan kesishishi" bo'yicha chuqur bilim, mustahkam malaka va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Tayanch so'zlari: proyeksiyalash, proyeksiyalovchi tekislik, umumiy vaziyatdagi tekislik, sirt, aylanish sirtlari, kesim chizig'i, tekislik izi, yoyilma.

Iqtibos uchun: Inoyatov O.S. Sirtning umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesishish masalalarini ifodalashga metodik yondashuv// Inter education & global study. 2025. №6. B.256-269.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ С ПЛОСКОСТЬЮ В ОБЩИХ УСЛОВИЯХ

© О.С.Инояттов¹✉

¹Гулистанский государственный педагогический институт, Гулистан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье проанализированы проблемы, с которыми сталкиваются студенты при изучении темы «Пересечение плоскости с поверхностью в общем положении», а также методы их устранения. Кроме того, показана эффективность пошаговых алгоритмов решения и развитие пространственного воображения через решение метрических задач.

ЦЕЛЬ: настоящая статья направлена на анализ задач, способствующих развитию пространственного воображения студентов на основе вариативного подхода, разработку оптимальных методик и их применение в образовательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ научной литературы — изучены учебники, учебные пособия и научные статьи по методическому подходу к решению задач пересечения поверхности с плоскостью в общем положении.

Эмпирические исследования — проведены экспериментальные занятия с преподавателями и студентами направлений изобразительного искусства и инженерной графики, результаты были оценены.

Сравнение и наблюдение — оценивалась эффективность различных методик.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ вариативных заданий, разработанных в рамках темы «Пересечение поверхностей с плоскостями в общем положении», показал, что несмотря на единые условия и алгоритмы решения, восприятие и представление задач различной формы и вариантов отличаются. Особенно выполнение заданий в различных четвертях пространства проекций требует от студентов более глубокого пространственного воображения, графической грамотности и методически обоснованного подхода.

Кроме того, задачи, связанные с поверхностями вращения, требуют от студентов не только теоретических знаний, но и глубокого освоения техник графического изображения. Особенно важно закрепление навыков через практические упражнения при использовании геометрических построений и методов проецирования, применяемых для определения истинных размеров.

ВЫВОДЫ: на основе анализа и обсуждения можно сделать следующие выводы:

- Вариативная подача графических заданий способствует формированию различного типа воображения у студентов. Несмотря на одинаковое условие задачи, выполнение построений в различных четвертях проекционного пространства формирует навыки пространственного мышления.

- Определение линии сечения, построение формы сечения в истинных размерах и развертки после сечения — обучают студентов точности, последовательности и работе на основе методических построений. Такие задачи вносят значительный вклад в повышение эффективности самостоятельного обучения.

- Сочетание теоретических и практических знаний особенно ярко проявляется при изображении пересечения поверхностей вращения с плоскостью. Этот процесс является важным инструментом формирования графической культуры студентов.

- Значение методических указаний — показывает необходимость методического подхода для правильного, самостоятельного и точного выполнения графических заданий. Это способствует развитию навыков самостоятельного обучения.

В целом, графические задания по данной теме способствуют формированию глубоких знаний, прочных навыков и практических умений по теме «Пересечение поверхностей с плоскостью в общем положении».

Ключевые слова: проецирование, проецирующая плоскость, плоскость в общем положении, поверхность, поверхности вращения, линия сечения, след плоскости, развертка.

Для цитирования: Иноятв О.С. Методический подход к выражению задач пересечения поверхности с плоскостью в общей ситуации // Inter education & global study. 2025. №6(1). С. 256-269.

METHODOLOGICAL APPROACH TO STATEMENT OF PROBLEMS OF INTERSECTION OF A SURFACE WITH A PLANE IN GENERAL CONDITIONS

© Odiljon S. Inoyatov¹✉

¹Gulistan State Pedagogical Institute, Gulistan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the challenges students face when studying the topic “Intersection of a surface with a plane in general position” and methods for overcoming them. It also demonstrates how solving metric problems can develop spatial imagination and highlights the effectiveness of step-by-step solution algorithms.

AIM: the aim of this article is to analyze problems aimed at developing students’ spatial imagination based on a variative approach, to create optimal methods, and to implement them in the educational process.

MATERIALS AND METHODS: analysis of scientific literature – Textbooks, manuals, and scientific articles related to methodological approaches for representing the intersection of a surface with a plane in general position were studied.

Empirical research – Experimental sessions were conducted with teachers and students of fine arts and engineering graphics disciplines; the results were evaluated.

Comparison and observation – The effectiveness of various methods was assessed.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis of variative tasks developed within the topic “Intersection of surfaces with planes in general position” showed that, although the problems are solved using the same conditions and algorithms, the level of perception and spatial understanding varies. Particularly, working in different quadrants of the projection space requires students to demonstrate deeper spatial imagination, graphic literacy, and a methodologically grounded approach.

Moreover, problems involving surfaces of revolution demand from students not only theoretical knowledge but also a solid command of graphical representation techniques. In particular, geometric constructions and projection methods used to determine the true size are reinforced through practical exercises.

CONCLUSION: based on the analysis and discussion, the following conclusions can be drawn:

- Variative presentation of graphical tasks helps shape students' imagination in diverse ways. Even with the same problem condition, it builds skills in working within different quadrants of the projection space.
- Determining the cutting line, constructing the true shape of the section, and drawing its development after cutting teaches students to work based on accuracy, sequence, and methodological constructions. Such problems significantly enhance the effectiveness of independent learning.

- The integration of theoretical and practical knowledge becomes especially evident when representing intersections of surfaces of revolution with planes. This process plays a key role in forming students' graphic culture.

- The importance of methodological guidance is confirmed by the necessity of a structured approach to completing graphic tasks independently, accurately, and correctly. This contributes to the development of students' self-learning skills.

In general, graphical tasks related to this topic serve to develop deep knowledge, strong skills, and practical competencies in the field of "Intersection of surfaces with planes in general position."

Keywords: projection, projecting plane, plane in general position, surface, surfaces of revolution, cutting line, trace of a plane, development.

For citation: Odiljon S. Inoyatov. (2025) A methodological approach to expressing the problems of intersection of a surface with a plane in a general situation// Inter education & global study (6) P. 256-269. (In Uzbek)

60110500 – "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" bakalavriat yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun "Chizma geometriya" fani bo'yicha o'quv dasturiga kiritilgan mavzular darsliklarda mufassal yoritilgan bo'lib, o'quv qo'llanmalarda esa ushbu mavzular yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlar ham taqdim etilgan.

Talabalar "Sirtlar" bo'limini o'rganishda "Sirtlarning umumiy vaziyatdagi tekisliklar bilan kesishishi" mavzusidagi ma'ruzadan olgan nazariy bilimlarini, amaliy mashg'ulotlarda mustahkamlashi va masala yechishdagi malakadan ko'nikma darajasigacha chiqishda grafik masalalarning ilmiy ifodalanishining ahamiyati juda o'rindir. Shu bois sirtning umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesishishiga doir masalalarni ifodalashga metodik yondashuv ehtiyoji mavjud bo'ladi.

Sirtning umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesishishi masalalariga oid topshiriqlarni ifodalashda, albatta tekisliklarni ortogonal proyeksiyalarda berilishi haqidagi bilimlarga ega bo'lish lozim. Sababi shundaki grafik masalalarni ifodalashda sirtlarni kesuvchi umumiy vaziyatdagi tekisliklar, bir to'g'ri chiziqqa tegishli bo'lmagan uchta nuqtaning, bir to'g'ri chiziq va unga tegishli bo'lmagan nuqtaning, ikki parallel yoki kesishuvchi to'g'ri chiziqlarning, shuningdek tekis geometrik shakllarning ortogonal proyeksiyalari bilan va tekislikning izlari bilan beriladi. Bundan tashqari umumiy vaziyatdagi tekislik sirtga nisbatan tutgan o'rni va holati ham masalani oddiydan-murakkablikka darajalash imkonini beradi.

Talabalarning "Sirtlarning umumiy vaziyatdagi tekisliklar bilan kesishishi" mavzusida auditoriyada olgan bilimlarini mustaqil ravishda chuqurlashtirishlari uchun metodik jihatdan puxta ishlab chiqilgan grafik masalalar to'plami va amaliy ko'rsatmalarga ehtiyoj mavjud bo'ladi. Ayniqsa, fan bo'yicha o'zlashtirishning qariyb 50 foizi mustaqil ta'lim shaklida amalga oshirilishini inobatga olganda, mazkur maqolada ko'tarilgan masalaning dolzarbligi yanada yaqqol namoyon bo'ladi.

“Sirtning umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesishishi” mavzusi bo‘yicha Sh.Murodov umumiy tahriri asosida nashr etilgan “Chizma geometriya kursi” darsligida quyidagi masalalar keltirilgan: 1-masala, To‘g‘ri doiraviy silindrning $Q(Q_H, Q_V)$ tekislik bilan kesishish chizig‘ini proyeksiyalari yasalsin (9.21-rasm). 2-masala, To‘g‘ri doiraviy konusning berilgan tekislik bilan kesishuvdagi kesim yuza proyeksiyalari yasalsin (9.22-rasm). 3-masala, Shar sirtining $Q(a \cap b)$ tekislik bilan kesishishidagi kesim yuzaning proyeksiyalari yasalsin (9.23-rasm). 4-masala, H tekislikda joylashgan to‘g‘ri doiraviy silindrning ixtiyoriy vaziyatdagi $P(P_H, P_V)$ tekislik bilan kesishishidagi kesim yuza proyeksiyalari yasalsin (9.24-rasm). 5-masala, Asosi V tekislikda joylashgan to‘g‘ri doiraviy konusning $P(P_H, P_V)$ tekislik bilan kesishishidagi kesim yuza proyeksiyalari yasalsin (9.25-rasm). [1;200-205-b]. Darslikdagi ushbu masalalarda sirtni kesuvchi umumiy vaziyatdagi tekisliklar o‘zaro parallel ikki to‘g‘ri chiziqlarning proyeksiyalari bilan, o‘zaro kesishuvchi to‘g‘ri chiziqlarning proyeksiyalari bilan va tekislikning izlari bilan berilgan. Sirt bilan tekislikning kesishish chizig‘ini yasashda ishtirok etadigan proyeksiyalovchi tekislikni to‘g‘ri qo‘llash ko‘rsatilgan. Beshta masalada ham umumiy vaziyatdagi tekislik bilan proyeksiyalovchi tekislikning kesishish chizig‘i- to‘g‘ri chiziq kesmasi birinchi chorakda hosil bo‘ladi. Masalalarda to‘g‘ri doiraviy silindr, konus va sharlar ordali misol keltirilgan. Kesim chizig‘ni yasashda tekislikka tegishli nuqtalarni topishning qulay amallari yoritilgan.

J.Yodgorov muallifligida chiqqan “Chizma geometriya” darsligida “Sirtning umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesishishi” mavzusida 162-shaklda asosi H tekislikda joylashgan to‘g‘ri doiraviy silindr umumiy vaziyatdagi $P(P_H, P_V)$ tekislik bilan kesishishi ko‘rsatilgan. 165-shaklda aylanish sinning umumiy vaziyatdagi $P(P_H, P_V)$ tekislik bilan kesganda hosil bo‘ladigan kesim chizig‘i proyeksiyalarini yasash ko‘rsatilgan. [2;166-172-b]. Ikkala misolda ham sirtni kesuvchi tekisliklar, tekislikning izlari bilan berilgan. Sirt bilan tekislikning kesishish chizig‘ini yasashda ishtirok etadigan proyeksiyalovchi tekislik, berilgan umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesishishidan hosil bo‘ladigan to‘g‘ri chiziq kesmasi birinchi chorakda bo‘ladi. Kesim yuzasini yasashda tekislikka tegishli nuqtalarni topish ko‘rsatib berilgan.

U.Abdullayev muallifligida chiqqan “Chizma geometriya va chizmachilik asoslari” darsligida “Sirtning umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesishishi” mavzusida quyidagi masalalar keltirilgan. 3-masala, Doiraviy silindr bilan umumiy vaziyatdagi $\Sigma(a \cap b)$ tekislikning kesishgan chizirini yasash kerak (235-shakl). 4-masala. Konus sirti bilan ixtiyoriy $\Sigma(\Sigma_H, \Sigma_V)$ tekislikning kesishish chizig‘ini topish kerak (236-shakl). 3-masalada umumiy vaziyatdagi Σ tekislik o‘zaro kesishuvchi ikki to‘g‘ri chiziq orqali berilgan. 4-masalada umumiy vaziyatdagi Σ tekislikning izi bilan berilgan. [3;161-165-b]. Ikkala masalada ham sirt bilan tekislikning kesishishidan hosil bo‘ladigan kesim yuzasining simmetrik o‘qini beruvchi to‘g‘ri chiziq kesmasining ikkala uchi ham birinchi chorakka tegishlidir.

A. Valiyevning “Chizma geometriya” II-qism (Grafik vazifalarni bajarishga oid metodik tavsiyalar va variantlar) nomli metodik qo‘llanmasida “Sirtning umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesishishi” mavzusiga doir uslubiy ko‘rsatmalar hamda majburiy grafik ishlarga oid individual variantlar keltirilgan.

Individual variantlar tahlil qilinganda, kesim yuzasini hosil qilishda bajariladigan simmetrik o‘q — ya’ni, berilgan umumiy vaziyatdagi tekislikning iziga perpendikulyar o‘tkazilgan proyeksiyalovchi tekislik bilan kesishish chizig‘i — ni hosil qiluvchi to‘g‘ri chiziq kesmasining uchi birinchi chorakda, ikkinchi uchi esa boshqa choraklarda joylashgan topshiriqlar mavjud. Bunday variantlar talabalar fazoviy tasavvurlarini kengaytiradi, grafik savodxonligini oshiradi, shuningdek, fikrlash va idrok etish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Yuqorida qayd etilgan darslik va qo‘llanmalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, sirtning umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesishish masalalarini o‘rgatishda metodik yondashuv zarur. Ushbu yondashuvni quyidagi masalalar asosida tahlil va taqqoslash orqali ko‘rib chiqamiz:

1-masala. To‘g‘ri doiraviy silindr umumiy vaziyatdagi $P(P_H, P_V)$ tekislik bilan kesilgan. Kesim shaklining proyeksiyalarini yasab, uning haqiqiy kattaligi aniqlansin (1-shakl: a, b, c). Masala sharti barcha hollarda bir xil bo‘lsa-da, $P(P_H, P_V)$ tekislikning proyeksiyalar tekisliklariga nisbatan og‘ish burchagi turlicha.

1-shakl, a. dagi topshiriqni talaba darslik va o‘quv qo‘llanmalarga asoslanib mustaqil yecha oladi. Ammo 1-shakl, b va c. dagi variantlar talabadan masala mohiyatini chuqur anglash, fazoviy tasavvur qilish va epyurda to‘g‘ri tasvirlash malakalarini talab qiladi. Talabada bu ko‘nikmalar to‘liq shakllanmagan bo‘lsa, masalani to‘g‘ri yechish uchun uslubiy ko‘rsatmalarga ehtiyoj paydo bo‘ladi. Shu tarzda, topshiriq talaba oldiga muammo qo‘yadi va uni mustaqil hamda ijodiy izlanishga undaydi.

1-shakldagi barcha topshiriqlarda umumiy vaziyatdagi tekisliklar uzlari bilan berilgan. Mazkur masalalarda umumiy vaziyatdagi tekisliklar boshqa usullar bilan ham — 2-shakl, a, b, c. dagi kabi — berilishi mumkin. Buni ham to'g'ri doiraviy silindr misolida ko'rib chiqamiz:

- 2-shakl, a. da tekislik o'zaro parallel ikki to'g'ri chiziq orqali;
- 2-shakl, b. da o'zaro kesishuvchi ikki to'g'ri chiziq orqali;
- 2-shakl, c. da esa uchburchak ko'rinishidagi geometrik shakl orqali ifodalangan.

Ushbu tekisliklarning turlicha berilishi aylanish sirtlari, ikkinchi tartibli aylanish sirtlari va chizikli aylanish sirtlarida qo'llanib, masalalarning yanada xilma-xil variantlarini yaratish imkonini beradi. Bu esa talabalarni individual, maqsadli topshiriqlar bilan ta'minlash bilan birga, ularning har biri uchun muammoli vaziyatlar yaratish imkonini beradi. 3-shakl, a, b, c, d. da bunga oid namunalar keltirilgan.

Shuningdek, chiziqli aylanish sirtlarining og'ma vaziyatlaridan namunalar 4-shaklda keltirildi.

Adabiyotlar tahlili natijasida shunday xulosaga kelindiki, talabalarning mavzuga doir bilim va grafik savodxonligini oshirish hamda ularga qo'yilgan ta'limiy muammolarni mustaqil hal qilishlari uchun, darslik va qo'llanmalardan tashqari, mukammal yondashilgan uslubiy ko'rsatmalarga ehtiyoj mavjud.

"Sirtning umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesishishi" mavzusiga doir masalalarni ifodalashda, yuqorida qilingan tahlillar asosida taklif etilgan grafik ish topshiriqlariga to'xtalamiz.

5-shakl, c.

Namuna sifatida berilgan 1-shakldagi, a, b, c da to'g'ri doiraviy silindrni kesuvchi tekisliklar umumiy vaziyatda. Buroq silindrni kesuvchi tekisliklar turlicha ifodalangani bilan, bu masalarni yechishning ketma-ketlik amallari bir xil bo'lgani bilan b, c variantlardagi masala, a variantdagi masaladan ko'proq fazoviy tasavvur va grafik sovodxonlik talab etadi. Sababi b, c variantlardagi masalada boshqa chorakda ham ishlashga to'g'ri keladi. Buni 1-masalaning shartiga asosan 5-shakldagi a, b, c chizmalarni taqqoslash orqali ko'raylik.

To'g'ri doiraviy konus barcha yasovchilarini kesgan tekislik proeksiyalar tekisligiga nisbatan og'ma vaziyatda bo'lsa kesim shakli ellips chizig'ini hosil qiladi. Demak ellipsni yasash uchun uning katta va kichik o'qlari yetarli bo'ladi. Hozirgi ko'rilayotgan masalada ham kesim shakli ellips chizig'ini hosil qiladi. Demak, ellipsni katta va kichik o'qlarini yasashdan boshlaymiz. 5-shakl, a. ga qaraymiz.

Masalaning algoritimiga asosan silindr asosi aylana markazi O' dan P tekislikka perpendikulyar gorizontaal proyeksiyalovchi Q tekislik o'tkaziladi. Ularning kesishish chizig'i $MN(M'N', M''N'')$ topiladi. Kesishish chizig'ining

gorizontal proyeksiyasi $M'N'$ aylanada $A'B'$ nuqtani hosil qiladi, uning frontal proyeksiyasi $A''B''$ bog'lovchi va $M''N''$ kesishish chizig'i bilan uchrashishidan hosil qilinadi. Shunda hosil bo'lgan $AB(A'B', A''B'')$ ellips katta o'qining proyeksiyalari bo'ladi. Uning kichik o'qi $CD(C'D', C''D'')$, kesim chizig'ining markazi O'' dan o'tkazilgan $T(T_V)$ gorizontal tekislik bilan topiladi. Huddi shunday masalaga o'xshash 5-shakl, b. ga qaraylik, $MN(M'N', M''N'')$ kesim chizig'ining M uchi uchinchi, to'rtinchi chorak chegarasida ekanligi sabab uning frontal M'' proyeksiyasi OX o'qidan pastda ko'rinadi. Buni esa talaba metodik ko'rsatmalarsiz tasavvur qilishi qiyin bo'ladi. Yana taqqoslamochi bo'lgan uchinchi variantdagi, 5-shakl, c. da silindrning asosi aylana frontal proyeksiyada. Bunday vaziyatda ham proyeksiyalovchi Q tekislik silindrning asosi aylana markazi O'' dan o'tkazib, tekisliklarning kesishish chiziqi $MN(M'N', M''N'')$ topiladi. Bu chiziqning M uchi ikkinchi, uchinchi chorak chegarasida. Epyurda M' nuqtaning proyeksiyasi OX o'qidan yuqorida joylashadi. Uning asosi frontalda bo'lganligi va $P(P_H, P_V)$ tekislik izlari proyeksiyada bitta to'g'ri chiziq ko'rinishda bo'lib qo'lganligi sababli talaba kesim chizig'i-ellips bo'lishini biladi. Epyurda yasashga kelganda esa ma'lum bir ko'makka ehtiyoj sezadi. Bu ehtiyoj mukammal ishlangan metodik ko'rsatmalar bilan qoplanadi. Shunda talaba mustaqil ta'limning samaradorligini his etadi va mustaqil ta'lim yuklamasini sifatli o'zlashtiradi.

1-masalani shartiga asosan 5-shakl, c. varianti bo'yicha davom ettiramiz (6-shakl).

Kesim shakli-ellipsni katta o'qi $AB(A'B', A''B'')$ va kichik o'qi $CD(C'D', C''D'')$ proyeksiyalari aniqlangandan so'ng, silindrning eng chetki yasovchilarini aniqlanadi. Buning uchun aylana markazi $O(O', O'')$ dan P tekislikning gorizontal chizig'i $KL(K'L', K''L'')$ o'tkaziladi. Kesim chizig'i proyeksiyada ravon chizilishi uchun silindr asosi aylana muntazam 8 yoki 12 qisimga bo'linadi. Bu masalada boshlang'ich nuqtasi $A(A'')$ dan aylana muntazam 8 qisimga bo'lingan. Shu nuqtalardan tekislikning frontal chiziqlari o'tkazilib gorizontal proyeksiyada kesim chizig'iga tegishli $1'2'3'4'$ nuqtalar va frontalida $1''2''3''4''$ nuqtalar aylananing o'zida bo'ladi. Topilgan $A2D3LB4C1K (A'2'D'3'L'B'4'C'1'K')$ nuqtalar shu ketmaketlikda lekalo leneykasi yordamida ravon tutashtirilib kesim shakli-ellipsning proyeksiyasi hosil qilinadi. Yasalgan ellips chizig'i silindrning asosini $56(5'6', 5''6'')$ to'g'ri chiziq kesmasi bo'yicha kesadi va kesim yuzasining shaklini hosil qiladi.

6-shakl.

Maslanning navbatdagi shartiga ko'ra kesim shaklining haqiqiy kattaligi yasalishi so'ralgan. Bu bo'yich darslik va ko'llanmalarda ham yasashning turli usullarini ko'rishimiz mumkin. Bu masala uchun eng optimal, epyurni qayta qurishning parallel harakatlantirish usuli bo'ladi. Uning yordamida kesim shakli- ellipsning katta o'qi $AB(A'B', A''B'')$ ni haqiqiy uzunligi topiladi. Buning uchun AB ning gorizontaal proyeksiyasini o'lchab OX o'qqa parallel qilib H tekislikka qo'yiladi va AB ning yangi gorizontaal proyeksiyasi $A_1'B_1'$ hosil qilinadi. Bog'lovchi chiziqlar bilan uning frontal proyeksiyasi $A_1''B_1''$ topiladi. So'ngra ellipsning kichik o'qi CD (haqiqiy uzunlikda proyeksiyalangan) AB ning markazidan o'tkazilgan perpendikulyar chiziqqa simmetrik qo'yiladi va ellipsning katta, kichik o'qlari orqali yasaladi. Unga tegishli qolgan nuqtalarni yasalishiga hech qanday hojat qolmaydi. Shu tariqa kesim shakli-ellipsning haqiqiy kattaligi hosil qilindi.

Chizmalarni qiyoslash natijasida shunday xulosa qilish mumkinki, masalalarning sharti va ularni yechish algoritmi bir xil bo'lsa-da, tasavvur qilish darajasi turlicha bo'ladi.

2-shaklning a, b, c variantlaridagi topshiriqlarni 1-shaklning a, b, c variantlaridagi masalalar bilan qiyoslaganda, quyidagi farq aniqlanadi: 1-shakldagi masalalar tekislikning izlari yordamida yechilgan bo'lsa, 2-shakldagi masalalarda esa tekislikni hosil qiluvchi

o'zaro parallel yoki kesishuvchi to'g'ri chiziqlar hamda uchburchak shakli orqali kesim shakli aniqlanadi. Har ikki holatda ham masala sharti bir xil bo'lib, lekin yechish usuli farqlanadi. Ushbu mavzu bo'yicha beriladigan mustaqil va grafik ishlar talabalar tasavvurini rivojlantirib, ularni mashq qilishga yo'naltiradi.

3-shaklning *a*, *b*, *c* variantlaridagi topshiriqlar esa aylanish sirtlari bilan tekislikning kesishish chizig'ini aniqlashga doir bo'lib, yuqoridagi 1- va 2-shakldagi masalalardan farqli o'laroq, bu yerda aylanish sirtining yasovchilari hisobga olinadi. Bu esa nafaqat masalalarning xilma-xilligini, balki talabalardan nazariy bilim bilan bir qatorda amaliy va grafik savodxonlikni ham talab qiladi.

4-shakldagi topshiriqlarda ham chizikli aylanish sirtlari bilan bog'liq masalalar berilgan. Ushbu barcha topshiriqlar "Sirtlarning umumiy vaziyatdagi tekisliklar bilan kesishishi" mavzusi bo'yicha zarur bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

"Sirtlarning umumiy vaziyatdagi tekisliklar bilan kesishishi" mavzusi doirasida ishlab chiqilgan grafik topshiriqlar tahlili shuni ko'rsatdiki, turli shakl va variantlardagi masalalar garchi bir xil shart va algoritm asosida yechilsa-da, ularni idrok etish va tasavvur qilish darajasi farq qiladi. Ayniqsa, 1-shakl, *b* va *c* variantlardagi topshiriqlarda proyeksiyalar fazosining turli choraklarida ishlash zaruriyati talabalardan chuqurroq fazoviy tasavvur, grafik savodxonlik va metodik ko'rsatmalarga asoslangan yondashuvni talab qiladi.

Shuningdek, aylanish sirtlari bilan bog'liq masalalar (3- va 4-shakllar) talabalardan nafaqat nazariy bilimni, balki grafik tasvirlash texnikasini puxta o'zlashtirishni ham talab etadi. Ayniqsa, haqiqiy kattalikni aniqlashda qo'llaniladigan geometrik qurilmalar va proyeksiyalash usullari mashqlar asosida mustahkamlanadi.

Tahlil va muhokamalardan kelib chiqib, quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. Grafik topshiriqlarning variantli berilishi — talabalar tasavvurini turlicha shakllantirishga xizmat qiladi. Masala sharti bir xil bo'lsa-da, proyeksiyalashda turli choraklarda ishlash ko'nikmalarini hosil qiladi.

2. Kesim chizifini aniqlash, kesim shaklini haqiqiy kattaligini va kesilgandan keying yoyilmasini yasash — talabalarni aniqlik, ketma-ketlik va metodik qurilishlar asosida ishlashga o'rgatadi. Bunday masalalar mustaqil ta'lim samaradorligini oshirishga katta hissa qo'shadi.

3. Nazariy va amaliy bilim uyg'unligi — ayniqsa aylanish sirtlarida tekislik bilan kesishishni tasvirlashda yaqqol namoyon bo'ladi. Bu jarayon talabalar grafik madaniyatini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

4. Metodik ko'rsatmalarning ahamiyati — grafik topshiriqlarni to'g'ri, mustaqil va aniq bajarishda metodik yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Bu esa mustaqil o'qish malakasini oshiradi.

Umuman olganda, mazkur mavzuga oid grafik topshiriqlar "Sirtlarning umumiy vaziyatdagi tekisliklar bilan kesishishi" bo'yicha chuqur bilim, mustahkam malaka va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

- Sh.K.Murodov, A.A.Xolmurzaev, A.N.Valiyev. Chizma geometriya kursi. "History and page" nashriyoti, 2022.-540 b.
2. J.Yodgorov. Chizma geometriya. "Turon-iqbol" nashriyoti, 2007.-232 b.
 3. R.Ismatullayev. Chizma geometriya. Nizomiy nomidagi TDPU, 2003.-110 b.
 4. Sh.Abdurahmonov. Chizma geometriya. "Aloqachi" nashriyoti, 2005.-189 b.
 5. B.Qilnazarov. Chizma geometriya. "O'zbekiston" nashriyoti, 2006.-144 b.
 6. A.Karimov. Chizma geometriya. "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2017.-208 b.
 7. O.Inoyatov- Chizma geometriyadan masalalar va ularning yechimi, "Ziyo nashr-matbaa", 2024.-120 b.
 8. N.Yakubova, Chizma geometriya. "Ziyo nashr-matbaa", 2025.-105 b.
 9. Pardaboevich, JN. (2023). Sharq mutafakkirlari merosidan ta'lim va tarbiyada foydalanish zarurati. Innovatsiyalar, ijodkorlik va san'at jurnali , 2 (3), 23-28.
<https://jica.innovascience.uz/index.php/jica/article/view/108>
 10. MORAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF EASTERN THINKERS: APPLICATION IN MODERN EDUCATION. (2025). International Journal of Artificial Intelligence, 5(05), 1489-1494.
<https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4677>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Inoyatov Odiljon Sobit o'g'li**, o'qituvchi [**Иноятлов Одилжон Собит угли**, Старший преподаватель кафедры истории и искусствоведения]; **Odiljon S.Inoyatov** Senior lecturer of the Department of History and Art Studies manzil: 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston, Talabalar ko'chasi, 49 [адрес: 120100, Сырдарьинская область, г. Гулистан, ул. Студенческая, 49], [address: 120100, Syrdarya region, Gulistan, Students Street, 49];